

અમદાવાદના કિલ્લાઓ અને દરવાજો

Mr. Gohel Parash H.

Ph.D. Research Scholar - Gujarat Vidhyapith, Ahmedabad

Email : malvia.rocky64@gmail.com

સારાંશ

અમદાવાદ એટલે જુલાઈ 2017ના રોજ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટમાં સ્થાન પામેલ શહેર અમદાવાલ જેટલું ઐતિહાસિક છે એટલું જ આધુનિક પણ છે અમદાવાદની સ્થાપના પંદરમી સદીના આરંભથી એટલે કે 26 ફેબ્રુઆરી ઈ.સ.1411ના રોજ સુલતાન અહમદશાહે કરી હતી. અમદાવાદ તેના સ્થાપનાથી લઈને ઘણા સમય સુધી રાજધાનીનું શહેર રહ્યું હતું. તેના પર મુસ્લિમો, મુઘલો, મરાઠાઓ વગેરે એ ઘણા સમય સુધી શાસન કર્યું અને તે બધા શાસકોએ બંધાવેલા સ્થાપત્યો અને તેની વિશેષતાઓને કારણે આજે તે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટમાં સ્થાન પામ્યું છે. અમદાવાદમાં મુખ્યત્વે બે કિલ્લાઓ અને બાર દરવાજાઓ આવેલા છે. જેમાંના ઘણા હાલમાં હયાત અવસ્થામાં છે. જેમાં મુખ્યત્વે ભદ્રનો કિલ્લો અને ગાયકવાડી હવેલીના કિલ્લાનો સમાવેશ થાય છે. અને અમદાવાદની ફરતે-ફરતે અલગ-અલગ વિસ્તાર પ્રમાણે અલગ-અલગ બાર દરવાજાઓની રચના કરવામાં આવી હતી. જેમાં મુખ્યત્વે ત્રણ દરવાજા, ખાનજહાંન દરવાજા, જમાલપુર દરવાજા, પ્રેમ દરવાજા, આસ્ટોડિયા દરવાજા, રાયપુર દરવાજા, સારંગપુર દરવાજા, કાલુપુર દરવાજા, ખાનપુર દરવાજા, પાંચફલા દરવાજાનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા દરવાજાઓની કોતરણી અને કમાનો માટે વિખ્યાત છે. જેની વિસ્તૃત માહિતી નીચે મુજબ આપવામાં આવી છે.

મુખ્ય શબ્દો : અમદાવાદનું સ્થાપત્ય, કિલ્લાઓ, અમદાવાદના દરવાજાઓ

પ્રસ્તાવના :-

14મી સદીના પ્રારંભમાં ગુજરાતમાં રાજપૂત સત્તાનો અંત આવ્યો. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં દિલ્લીના સુબાઓ શાસન કરવા લાગ્યા. આ રીતે ગુજરાતના પહેલા મુસ્લિમ સુલ્તાન મુઝફ્ફરશાહના પૌત્ર અહમદશાહે ઈ.સ.(1411)માં અમદાવાદની સ્થાપના કરી ત્યાં પોતાનું શરૂ કર્યું. અને સૌપ્રથમ તેમણે કિલ્લાઓ બંધાવવાનો શરૂ કર્યો.

1. અમદાવાદના કિલ્લાઓ

1.1 ભદ્રનો કિલ્લો

મુસ્લિમકાલીન અમદાવાદનું ભદ્રનો કિલ્લો પ્રથમ સ્થાપત્ય જોવા મળે છે. અહમદશાહે સૌપ્રથમ ઈ.સ.1411માં ભદ્રનો કિલ્લો વસાવ્યો. મિરાતે અહમદી ગ્રંથ અનુસાર સુલતાન અહમદશાહે જ ભદ્રનો કિલ્લાનો પાયો નાખેલા અને તે સમયે પશ્ચિમ તરફની દોરસનો છેડો સરખેજના શેખ અહમદ ખટ્ટ ગંજબક્ષ સાહેબના હાથમાં હતો. આ કિલ્લાનો સાર ખૂબ છે. તેનું ખાતમુર્હૂત સુલતાન અહમદશાહ અને શેખ અહમદશાહ ગંજબક્ષ સાહેબે કર્યું હતું.¹

આ કિલ્લાનું ક્ષેત્રફળ 43 એકર છે. અને તેને 14 બુરજો છે. તેમાં નાની તોપો ઉપરાંત 18 મોટી તોપો પણ રહેતી હતી. આજે જે ભદ્રનો કિલ્લો જોવા મળે છે. તે અસલ સ્વરૂપનો નથી પરંતુ ફેરફાર પામેલો છે. દા.ત. મુખ્ય દરવાજાની આગળનો દરવાજોની આગળનો દરવાજો જે કારંજ તરફ પડે છે તે મુઘલ યુગમાં બનેલો છે એ જ રીતે કિલ્લાની ઈશાન ખૂણે આવેલી સીદી સઈદની મસ્જિદ અને પૂર્વ આવેલ આઝમખાનનો મહેલ પણ મુઘલ સમયમાં કોટ તોડીને બનાવાયા હતા. ભદ્રની નેતૃત્વમાં કોટ તોડીને એલિસબ્રીજ બનાવેલો પહેલા એ પુલ કિલ્લાની બહાર હતો. ભદ્રને કુલ 8 દરવાજા છે. જેમાં પૂર્વમાં એક મુખ્ય દરવાજો બીજો લાલ દરવાજો જે મુખ્ય દરવાજાની ઉપર ટાવર છે. પહેલા એના બુરજ ઉપર બ્રિટીશ ધ્વજ લહેરાવાતો હતો. આ મુખ્ય દરવાજાની પાછળની બાજુએ ફાંસી દેવાની જગ્યા હતી.²

ભદ્રના કિલ્લાનો માણેકબુરજ 53 ફૂટ ઊંચો છે. એમાંપહેલાં માણેકફૂલો હતો. મિરાતે અહમદી પ્રમાણે ભદ્રકાળી માતાના મંદિરના કારણે આ કિલ્લાનું નામ ભદ્ર પડ્યું નથી પરંતુ જ્યારે અહમદશાહે અમદાવાદ વસાવ્યું ત્યારે તેની નજર સમક્ષ અણહિલપુર પાટણ હતું. જે પાટણમાં કિલ્લો હતો જે ભદ્ર તરીકે ઓળખાતો આથી જ અહમદશાહે અમદાવાદના કિલ્લાનું નામ ભદ્ર પાડ્યું.

17મી સદીમાં કિલ્લાની મજબૂત બાંધણી જોઈ જર્મન મુસાફર મેન્ડેલ્સલોએ તેના વખાણ કર્યાં. અને લખ્યું છે કે આ કિલ્લો એક નાના શહેર જેવો હતો અને કિલ્લાની અંદર જ શાહી મહેલો હતા. આ કિલ્લાના કોટની અંદર ઘણી વસ્તી રહેતી હતી અને ત્યાં એક મોટું બજાર ભરાતું હોવાથી ઘણા બધા લોકોને રોજીરોટી પણ મળી રહેતી. જે જગ્યાએ આજે પણ મોટું બજાર ભરાય છે.³

1.2 ગાયકવાડી કિલ્લો (હવેલી)

ગાયકવાડી હવેલી અમદાવાદની ઐતિહાસિક ઈમારત છે. તે ઈ.સ.1738માં બનાવવામાં આવી હતી. તેનો ઉપયોગ મરાઠા શાસન દરમિયાન ગાયકવાડી બેઠક તરીકે થયો હતો. બાદમાં તેને બ્રિટિશ શાસન હેઠળ બેરેક અને શસ્ત્રાગારમાં ફેરવવામાં આવ્યું. હાલમાં તેનો ઉપયોગ પોલીસ કાર્ડમ બ્રાંચના મુખ્ય મથક તરીકે થાય છે. અમદાવાદ નજીક 1753માં દામાજી ગાયકવાડ અને પેશ્વા રઘુનાથ રાવની સેનાએ સુબેદાર મોમીનખાનને પરાજિત કર્યાં. જેના પરિણામે પેશ્વા અને ગાયકવાડ વચ્ચે સમાનરૂપે વહેંચણી થઈ જેમાં હવેલીના અગિયાર દરવાજાનું નિયંત્રણ પેશ્વા

હેઠળ અને એક માત્ર જમાલપુર દરવાજો ગાયકવાડના નિયંત્રણ હેઠળ હતો. ત્યારે દામાજી ગાયકવાડે તે હવેલીમાં સુધારો કરાવી તેને કિલ્લા જેવું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું. જેમાં પરિચિત ચક્ર દ્વારા એક બગીચો બનાવાયો હતો.³

બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીએ ઈ.સ.1817માં આ શહેર ઉપર અંકુશ મેળવતા આ કિલ્લાનો ઉપયોગ ઈ.સ.1833માં લશ્કરી થાણા તરીકે થવા લાગ્યો. અત્યારે ત્યાં વસંત-રજબને સમર્પિત એક અલગ સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે. ઓક્ટોબર 2014માં અમદાવાદ પોલીસ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન દ્વારા ગુજરાત પોલીસ નિગમની ગ્રાન્ટરૂપે 22 લાખના ખર્ચે ગાયકવાડ હવેલીની પુનઃ સ્થાપનાનું કામ ધરવામાં આવ્યું હતું.⁴

2. અમદાવાદના દરવાજાઓ

2.1 ત્રણ દરવાજા (ઈ.સ. 14મી સદી)

અમદાવાદની પશ્ચિમ દિશાએ આ દરવાજો આવેલો છે. ભદ્રના કિલ્લા બાદ ત્રણ દરવાજાનું નિર્માણ થયું હતું. આ દરવાજા અને ભદ્રના કિલ્લાની વચ્ચે 1600 ફૂટ લાંબુ અને 800 ફૂટ પહોળું મેદાનેશાહે નામનું યોગાન હતું. હાલ ત્યાં કરંજ પોલીસ સ્ટેશન છે. ત્રણ દરવાજા બનાવ્યા પછી ત્યાં સુલતાનના સમયમાં શુક્રવારે ગુજરી ભરાતી અને હાથીની સાઠમારીઓ થતી.

ત્રણ દરવાજામાં વચલી કમાન 17 ફૂટ પહોળો અને ઊંચાઈ લગભગ 25 ફૂટ છે. આ દરવાજો મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર વાળો છે. જેમાં 7કમાન છે જે અર્ધ ગોળાકાર છે. દરેક સ્તંભને પાંચ ગોખલા છે. જેમાં બે ઝરુખા ચોરસ આકારના છે. તેમની વચ્ચે ચોરસ બારીઓ આવેલી છે. દરવાજાની કમાનના ઉપરના ભાગમાં કંગુરાને જોડતા ત્રણ ઝરુખા છે. જે દરવાજાની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. ત્રણ દરવાજાની બાર જ જુમ્મા મસ્જિદ આવેલી છે. તેથી ત્યાં નમાજ પઢવા આવતા લોકો ત્યાંથી ખરીદી માટે માલ પણ લઈ જતા આમ તે મોટું વ્યાપારી કેન્દ્ર હતું. આજે આ સ્થાપત્યને ત્યાં યોગ્ય દેખરેખ રાખનાર ન હોવાથી ઘણું નુકશાન પહોંચી રહ્યું છે.⁶

2.2 ખાનજહાંન દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદી)

ખાનજહાંન દરવાજો અમદાવાદના દક્ષિણ દિશાએ જમાલપુર વિસ્તારમાં આવેલો છે. ત્યાં આજુબાજુ મુસ્લિમ વસ્તી વસવાટ કરે છે.

ખાનજહાંન દરવાજાએ જૂનાગઢનો સૂબો રા'માંડલિક તેને મહમૂદ બેગડાએ ધર્મ પરિવર્તન કરાવ્યું અને ખાનજહાંન નામ આપ્યું. આજે ત્યાં ખાનજહાંન એટલે કે રા'માંડલિકની દરગાહ પણ છે અને મકબરો માણેકચોકની બજારમાં છે. આ દરવાજાની સામે સિમ્પસન મેમોરિયન અલાયન ચર્ચ આવેલું છે. ઈ.સ.1780માં બ્રિટીશ લશ્કરે તોપો ચલાવી દરવાજો તોડી ગાબડું પાડેલ.

આ દરવાજાના સ્થાપત્યમાં કમાનની બંને બાજુ ફૂલોની કોતરણી યુક્ત દરવાજા છે. જે દરવાજો રેતિયાળ પથ્થરથી બનાવેલ છે. દરવાજાને બે કમાન છે. જે અર્ધગોળાકાર છે. દરવાજાની જમણી બાજુ જ મકાન હતા ત્યાં ચોકીદાર અને સિપાહી વસવાટ કરતા હાલ આ દરવાજો જર્જરિત હાલમાં છે. અને લોકોની અવરજવર માટે ઉપયોગ થાય છે.⁷

2.3 જમાલપુર દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદી)

જમાલપુર દરવાજો અમદાવાદની દક્ષિણ દિશાએ આવેલો છે. મહમૂદ બેગડાના સમયમાં તે વિસ્તાર જમાલપુર જિલ્લો કહેવાતો જેના નામ પરથી તે દરવાજાનું નામ જમાલપુર દરવાજો કહેવાય છે. તે દરવાજા બહાર મીર અબુતુબરાબનો રોજો આવેલો છે. અને દરવાજા બહારનો વિસ્તાર બહેરામપુરા તરીકે ઓળખાય છે. દરવાજાની ડાબી બાજુ જલાલુદ્દીન બાવાની દરગાહ આવેલી છે. આ દરવાજો સિંગલ અને સાદી કોતરણીવાળો છે. તેની ઉંચાઈ 82 મીટર અને પહોળાઈ 6.7મીટર છે. દરવાજાની છતનું માપ 9.7, 8.2 જેટલું છે. અને ત્રણ કમાનો અર્ધગોળાકાર છે. હાલ દરવાજા અંદરથી સાધનોની અવર-જવર ચાલુ છે.⁸

2.4 આસ્તોડિયા દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદી)

આ દરવાજો અમદાવાદની દક્ષિણ દિશામાં આવેલો છે. અને તેની બિલકુલ નજીક ગીતામંદિર બસસ્ટેન્ડ આવેલું છે.

આસ્તોડિયા દરવાજા બહાર આસ્તોડિઉ અગર અસોરીઉ પર આવેલું હતું. આ પરથી તે દરવાજાને આસ્તોડિયા દરવાજા કહેવાય છે. તેને આશાભીલનો ટેકરો પણ કહેવાય છે. આ દરવાજો રેતિયાર પથ્થરથી બનાવેલો છે. તેની પહોળાઈ 5.1 મીટર, ઉંચાઈ 7.5 મીટર અને છતનું માપ 8.5, 8.2 મીટર છે. તે દરવાજો સિંગલ છે. અને 3 અર્ધગોળાકાર કમાન છે. એની છત સળંગ છે. અને છતની ઉપર પાણીના નિકાલ માટેની વ્યવસ્થા છે. આ દરવાજો અવર-જવર માટે બંધ છે. તેની ફરતે નાની નાની પાળી બનાવેલી છે અને હાલમાં પણ આ દરવાજાની સ્થિતિ સારી છે.⁹

2.5 રાયપુર દરવાજા

આ દરવાજો અમદાવાદની દક્ષિણ દિશાએ આવેલો. મોહમદ બેગડાના સમયમાં રાયપુર જિલ્લો કહેવાતો તેના નામ પરથી તેનું નામ રાયપુર દરવાજા પડ્યું છે. રાયપુર દરવાજાથી રાજપુર જવાતું. આ દરવાજાની જમણી બાજુ અફઝલખાનની મસ્જિદ તથા રોજો આવેલો છે. આ દરવાજા બહાર ડાબી બાજુ સામે રાયપુર ભજીયા હાઉસ છે તે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે.

આ દરવાજાની ઉંચાઈ 0.8 મીટર અને પહોળાઈ 5.8 મીટર છે. દરવાજાની બંને બાજુ બે સ્તંભો છે. અને તેને બે ગોખ છે. જેમાં ગોખની ફરતે કોતરણી કરેલી છે. તોપખાનાના ત્રણ કાણા છે. ગોખનો ઉપયોગ દીવા મુકવા માટે થતો હશે. દરવાજાના બારણા નથી અને ઉપરની છત સીધી અને સળંગ છે. દરવાજો ખૂબ સાદો છે અને સાધનોની અવરજવર હાલમાં પણ ચાલુ છે.¹⁰

2.6 દરિયાપુર દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદી)

આ દરવાજો અમદાવાદની ઉત્તર દિશાએ આવેલો છે. સુલતાન મહમૂદ બેગડાના અમીર દરિયાખાએ વસાવેલા દરિયાપુરના નામ પરથી દરિયાપુર દરવાજો કહેવાય છે. અહીં પ્રસિદ્ધ દરિયાખાનનો પ્રસિદ્ધ ધુમ્મટ આવેલો છે. આ દરવાજાને ત્રણ અર્ધગોળાકાર કમાન છે. આ દરવાજો ત્રણ દ્વારવાળો છે. એમાં વચલા ભાગમાં મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર તથા ડાબી અને જમણી બાજુ બે બારીઓ આવેલી છે. મુખ્ય પ્રવેશદ્વારની બંને બાજુ મજબૂત સ્તંભ છે. સ્તંભો પર ગોખ છે. જે ગુંબજ આકારના છે. ગોખની નીચે હાથીની કોતરણી કરેલી ચિન્હ છે. આ સ્તંભની બાજુમાં બે લાકડાની બારીઓ પણ જે હાલમાં બંધ છે. આ દરવાજો ખૂબ જ સુંશોભિત છે. જેની છત સળંગ છે. જેના ઉપરના બંને બાજુ છતને સમારકામ કરાવી ઈંટોથી બાંધવામાં આવી છે. છત કંગુરાથી સુંશોભિત છે. જે આ દરવાજાની શોભા વધારે છે.¹¹

2.7 સારંગપુર દરવાજો (ઈ.સ.14મી સદી)

સારંગપુર દરવાજો અમદાવાદની પૂર્વ દિશામાં આવેલો છે. જ્યાંથી ખાડિયા ચાર રસ્તા જઈ શકાય છે. મલિક સારંગે મોહમદ બેગડાને પાવાગઢ જીતવામાં મદદ કરતા તેનાથી પ્રભાવિત થઈને સુલતાને તેને ગવર્નરનું પદ સોંપ્યું. ત્યારબાદ મલિક સારંગે સારંગપુર વસાવી તથા આ દરવાજો બનાવડાવ્યો. આ દરવાજાની અંદર ઘણા હિન્દુ મંદિરો આવેલા છે. આ દરવાજાને 3

કમાનો છે. આ દરવાજાની ઉંચાઈ 7.9 મીટર અને પહોળાઈ 4.5 મીટર છે. અને છતનું માપ 10.0 4.8 છે. અને તોપગોળાના 3 કાણા પણ છે. ત્રણ કમાનોમાંથી બે કમાનો ફૂલથી શણગારેલા છે. જે પથ્થરમાં કોતરણી છે. જમણી બાજુનું ફૂલ નાનું છે. દરવાજાની બંને બાજુ ગોખલા છે જેમાં ડાબી બાજુના ગોખલામાં એક લંબગોળાકાર આકૃતિ છે. દરવાજાની છત સળંગ છે. અને છતની ડાબી બાજુ એક ગુંબજ છે. દરવાજાની સ્થિતિ ઘણી સારી હોવાથી તેની અંદર વાહનોની અવર-જવર ચાલુ છે.¹²

2.8 દિલ્લી દરવાજો (14 મી સદી)

આ દરવાજો ઉત્તર દિશામાં આવેલો છે. સલ્તનત સમયમાં દરવાજાનું નામ ઈંડરિયો દરવાજો હતું. મુઘલ બાદશાહ અકબરે જીત્યા પછી દરવાજાનું નામ દિલ્લી દરવાજા રાખ્યું. દિલ્લી દરવાજો એ ત્રણ દ્વારવાળો છે. જેના એક મુખ્ય દ્વાર અને આજુબાજુ બે નાના દરવાજા છે. મુખ્ય પ્રવેશદ્વારને અર્ધગોળાકાર ત્રણ કમાન છે. કમાનની બંને બાજુ ફૂલોથી સુશોભિત કોતરણી છે. મુખ્ય દરવાજાની આજુબાજુ બે નાના લાકડાના દરવાજા છે. જે હાલમાં હયાત છે. આજુબાજુના બે નાના દરવાજાનો ઉપયોગ લોકોની અવરજવર માટે હશે. મુખ્ય દરવાજાની છત સળંગ છે. અને તેમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે કાણા પાડેલા છે. દરવાજાની બંને બાજુ છત પર ચડવા માટે પગથિયા હતા પણ તે કુદરતી આપત્તિમાં નાશ પામેલા જોવા મળે છે.¹³

2.9 કાલુપુર દરવાજા (ઈ.સ.15 મી સદી)

આ દરવાજો અમદાવાદના પૂર્વ દિશામાં આવેલો છે. સુલતાન મહમૂદ બેગડાના ગુલામ મલીકકાલુ એ કાલુપુર વસાવેલ અને તે પરથી ત્યાં બનાવેલા દરવાજાને કાલુપુર નામ આપવામાં આવ્યું. શરૂઆતથી જ ત્યાં જૈનો અને વ્હોરાઓની વસતિ વધારે હતી અને હાલમાં પણ ત્યાં જ રહે છે. કાલુપુર દરવાજા વચ્ચેનો ભંડેરી પોળમાં શેખપીરની કબર આવેલી છે. અને દરવાજાની બહારના ભાગમાં અહમદ ત્રીજાનું મઝર આવેલી છે.

કાલુપુર દરવાજો ઈંગો અને રેતિયાળ પથ્થરનો બનાવેલો છે. તે એક જ દ્વાર અને ત્રણ અર્ધગોળાકાર કમાન છે. તેમાં તોપખાનાના બે કાણા છે. તેની ઉંચાઈ 8.2 મીટર અને પહોળાઈ 7.2 છે. છતનું માપ 7.7 5.5 છે. કમાનની બંને બાજુ પથ્થરની ફૂલોની કોતરણીથી શણગારેલી છે. જે ખૂબ જ કલાત્મક છે. આ દરવાજાની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ સારી અને મજબૂત છે. પરંતુ

આજુબાજુની વસ્તીના લીધે તેની સુંદરતા જળવાતી નથી. દરવાજાની અંદરના ભાગેથી ગાંધીપુલ જવાય છે.¹⁴

2.10 ખાનપુર દરવાજો (ઈ.સ.16 થી 17મી સદી)

અમદાવાદની પશ્ચિમ દિશાએ ખાનપુર વિસ્તારમાં આ દરવાજો આવેલો છે. જેની જમણી બાજુએ પોલીસ ચોકી છે. દરવાજાની અંદર ઘણા મકાનો છે. જહાંગીરના સમયમાં ખાનપુર દરવાજા પાસે મહેલ બંધાયો હતો. જે આ દરવાજાની બાજુમાં જ આવેલો છે. આ દરવાજાની અંદર આલમચીશ્તીની મસ્જિદ આવેલી છે.

આ દરવાજો એકમાર્ગી છે. અને તેને ત્રણ અર્ધગોળાકાર કમાન છે. આ દરવાજાની ઉંચાઈ 7.3 મીટર, પહોળાઈ 5.1 મીટર અને છતનું માપ 9.4 6.0 મીટર છે. તેની બંને કોતરણીયુક્ત કુલોથી શણગારેલા સ્તંભ છે. દરવાજાની બંને બાજુના ગોખ છે. જે ઝરૂખા જેવા દેખાય છે. ગોખની ચારેબાજુ સુંદર કોતરેલી કોતરણી છે. ઝરૂખાની બારી નીચે સુંદર ટેકા છે. તેના ગોખલાઓ દરવાજાની શોભા વધારે છે. આ દરવાજાની આસપાસ મકાનો અને હોટલો જોવા મળે છે.¹⁵

2.11 પ્રેમ દરવાજા (ઈ.સ.18મી સદી)

અમદાવાદની ઉત્તર દિશાએ આ દરવાજો આવેલો છે. તે ઈ.સ.1864માં પ્રેમાભાઈએ 9140ના ખર્ચે બંધાવ્યો હતો. એટલે તેમના નામ પરથી આ દરવાજાનું નામ પ્રેમ દરવાજા રાખવામાં આવેલું છે. આ દરવાજો રેલવે શરૂ થયા બાદ સગવડ માટે બનાવવામાં આવેલો આ દરવાજો એકમાર્ગી અને રેતીયાળ પથ્થરમાંથી બનાવેલ છે. તેને બે અર્ધગોળાકાર કમાનો છે અને દરવાજાની બંને બાજુમાં બે સ્તંભ તથા તેની અંદર બે સુંદર કલાત્મક કોતરણીવાળા ગોખલા છે. આ ગોખલામાં તે સમયે દીવા મુકવામાં આવતા હશે. તેની છત કંગુરાથી શણગારેલી છે. દરવાજાથી અંદર જવાનો માર્ગ મિરઝાપુર તરફ જાય છે. આ દરવાજાના લાકડાના દ્વારમાં ખૂબ જ સુંદર કોતરણી છે. જે દરવાજાની શોભા વધારે છે. હાલમાં દરવાજાની અંદર વાહનોની અવર-જવર ચાલુ છે.¹⁶

2.12 પાંચકુવા દરવાજા (18 મી સદી)

આ દરવાજો અમદાવાદ શહેરની પૂર્વ દિશામાં આવેલો છે. તે ઈ.સ. 1871માં બંધાવવામાં આવેલો જે ખાડિયા વિસ્તારમાં છે. આ વિસ્તારનું નામ પાંચકુવા હોવાથી તે દરવાજાનું નામ પણ

પાંચકુવા રાખવામાં આવ્યું. તે રેલવે શરૂ થયા લોકોની સગવડતા માટે 11450 રૂપિયાના ખર્ચે આ દરવાજો બંધાવવામાં આવ્યો છે.

આ પાંચકુવા દરવાજો ત્રણ પ્રવેશદ્વાર વાળો છે. વચ્ચે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર તથા આજુબાજુ બંને નાના દરવાજા છે. રેતીયાળ પથ્થરમાંથી તે બનાવવામાં આવ્યો છે. બંને નાના દરવાજા સાદા તથા અર્ધગોળાકાર કમાનોવાળા છે. દરવાજાનો અગ્રભાગ અને પૃષ્ઠભાગ બંને સરખા છે. દરવાજામાં વચ્ચેનો પ્રવેશદ્વાર ઊંચો છે. તથા આજુબાજુના પ્રવેશદ્વાર પ્રમાણમાં નાના છે. આ દરવાજાની અંદરના ભાગે સબ ઝોનલ ઓફિસ તથા જમણી બાજુ ફાયર બ્રિગેડ સ્ટેશન આવેલું છે. આ રીતે કોતરણીની દૃષ્ટિએ આ દરવાજો ખૂબ જ સુંદર છે. આ દરવાજાની પાછળ જ અમૃત વર્ષાણીવાવ આવેલી છે.¹⁷

3. સમાપન

આમ ઉપરોક્ત જણાવ્યા અનુસાર અમદાવાદ મુખ્યત્વે બે કિલ્લાઓ અને બાર દરવાજાઓ આવેલા છે. જેમાંના ઘણા બધા દરવાજાઓ હાલ હયાત અવસ્થામાં છે. આ બધા દરવાજાઓ તેની કોતરણી, કમાનો, ગોખ વગેરેની કલાત્મક કોતરણીને લીધે ખાસ વિશિષ્ટતા ધરાવે છે. અમદાવાદ આ બધા તેની સ્થાપત્યોની વિશિષ્ટતાને કારણે જ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઈટમાં સ્થાન પામ્યું છે.

• સંદર્ભગ્રંથ સૂચિ

1. શાહ, મનુભાઈ, અમદાવાદનો ઇતિહાસ (સ્થાપનાકાળથી બ્રિટિશ યુગના અંત સુધી), ગર્ગ પબ્લિકેશન, અમદાવાદ, પ્ર.આ.2015, પૃ.154
2. પૂર્વાપ્ત ગ્રંથ, પૃ.155
3. પૂર્વાપ્ત ગ્રંથ, એજન, પૃ.155
4. મહેતા કપિલરાય, અમદાવાદ સર્વસંગ્રહ, ગુજરાત પબ્લિશર્સ, અમદાવાદ, પૃ.1
5. Gazetteer of the Bombay Presidency, Ahmedabad Government Central Press, 1978,p.278
6. શેઠ મગનલાલ વખતચંદ, અમદાવાદનો ઇતિહાસ, ગુજરાત વિદ્યાસભા, અમદાવાદ, પ્ર.આ.1907, પૃ.25

7. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ ગુજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ, પ્ર.આ.1929, પૃ.8
8. પૂર્વાપ્ત ગ્રંથ પૃ.9
9. Marg Medieval Ahmedabad, vol-39,1984
10. દેસાઈ શંભુપ્રસાદ હરિપ્રસાદ, સોરઠ વ હાલાર. સોનાદા દ્વિતીય આવૃત્તિ-2003, પૃ.64
11. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ ગુજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ, ગુજરાત સાહિત્ય સભા, અમદાવાદ, પ્ર.આ.1929, પૃ.217
12. પૂર્વાપ્ત ગ્રંથ પૃ.339
13. પૂર્વાપ્ત ગ્રંથ પૃ.340
14. પરીખ રસિકલાલ, શાસ્ત્રી હરિપ્રસાદ, ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ ગ્રંથ-5 મુઘલકાલ, ભો.જે.વિદ્યાભવન, અમદાવાદ, પ્ર.આ.1977, પૃ.450
15. જોટે રત્નમણિરાવ ભીમરાવ ગુજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ, ગુજરાત સાહિત્ય સભા, અમદાવાદ, પ્ર.આ.1929, પૃ.213
16. પૂર્વાપ્ત ગ્રંથ પૃ.216
17. પૂર્વાપ્ત ગ્રંથ પૃ.224